

**Эффективность использования аудиовизуальных средств на уроках
русского языка**

Научный руководитель: **Умаров Азиз Авазович**

Узбекистан, г. Термез, ТерГПИ

azizumarov38239@gmail.com

Тел.: +99894-703-38-39

Бозорова Фазилят Жовли кизи

Узбекистан, студентка 4-курса ТерГПИ

Тел.: +99833-448-41-42

Введение: В связи с модернизацией образования в последние годы все более и более актуальной становится проблема формирования коммуникативной компетенции. Современные преподаватели ведущих ВУЗов, директора школ и учителя говорят о том, что коммуникативная подготовка – одна из главных задач образования. Действительно, мы живем в мире новейших технологий. Телевидение, интернет, смартфоны и другие современные устройства – все это требует от нас значительных умений общаться на иностранном языке как письменно, так и устно.

Ключевые слова: Эксперимент по использованию аудиовизуальных средств обучения, Русский язык как иностранный, язык специальности, аудирование, речевая деятельность, эксперимент.

Основная часть: чтобы проверить гипотезу, мы провели эксперимент в период педагогической практики в одной из средних школ среди учащихся 8-ых классов. Этот эксперимент проводился в 8-ых классах. Цель эксперимента – продемонстрировать эффективность применения аудиовизуальных методов обучения на уроках русского языка. Эксперимент был проведен в двух классах общеобразовательной школы с примерно одинаковым уровнем успеваемости и количеством учеников (10 и 12 человек). Эксперимент проходил на восьмом году изучения русского языка, в четвертой четверти учебного года. В качестве контрольной группы выступал 8 “А” класс, а в качестве экспериментальной – 8 “Б”. Ученики экспериментального класса использовали различные аудиовизуальные средства на уроках (2 видео фрагмента, презентация Power

Point), в то время как в контрольной группе обучение проводилось только с использованием учебника Веч О. Я., Ардатовой Е. В. и Юлдашевой Н. Т. “Русский язык как иностранный” для 8 класса. Длительность эксперимента составила три учебной недели. При изучении различных тем видеоматериалы послужили наглядным пособием и дополнением к основному учебнику «Русский язык как» как иностранный Веч О.Я., Ардатова Е.В. и Юлдашева Н.Т. для 8 класса общеобразовательных учреждений. При изучении темы “Искусство кино” аудиовизуальные материалы использовались для развития навыков аудирования и говорения. Мы выбрали отрывок из видео “История кинематографа”, который соответствовал следующим критериям:

- Отрывок соответствует уровню языковой подготовки учеников.
- Отрывок соответствует содержанию урока, его целям и задачам.
- Содержание видео соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся.

Перед просмотром видео ученики экспериментальной группы получили раздаточные материалы. Работа с видеотреугольником прошла в несколько этапов.

Цель — снять возможные языковые трудности по теме «Искусство кино», активизация лексики, стимулирование познавательного интереса учащихся. Учащимся было предложено выполнить упражнение на нахождение соответствий.

Задание 1. Ответьте на вопросы.

- 1) Когда был изобретён кинематограф?
 - 2) Кто изобрёл кинематограф?
 - 3) Кокая, дата считается днём рождения кино?
 - 4) Почему первые фильмы назывались немыми?
 - 5) Когда появилась система, позволяющая записывать и воспроизводить звуковое кино?
 - 6) В каком фильме герой на экране впервые заговорил?
 - 7) Когда был снят один из первых цветных фильмов?
 - 8) Где и когда был показан первый фильм в Узбекистане?
 - 9) Когда были созданы первые игровые узбекские фильмы?
 - 10) Почему Узбекистан считается родиной кино в Центральной Азии?
2. Демонстрационный этап.

Цель – развитие коммуникативной компетенции учеников путем активного просмотра видеоматериала. Ученики просмотрели отрывок и, делая заметки, ответили на вопрос по содержанию видео.

Мы использовали различные методы контроля для оценки эффективности применения аудиовизуальных учебных материалов, средств. Каждый урок мы начинали с проверки знаний, умений и навыков учеников. **Анализ эффективности использования видеофрагмента 1.**

После урока по теме “Искусство кино” мы проверили навыки говорения учеников. Ученикам контрольной и экспериментальной групп было предложено рассказать, любят ли они кино, смотрят ли его дома или в кинотеатре, какие фильмы им нравятся.

Критерии оценок, полученных учениками:

«2» – ученик не ответил на вопрос.

«3» – ответ ученика был неполным, он допустил лексические, грамматические и фонетические ошибки. Ошибки не сильно затруднили понимание ответа.

«4» – ученик дал полный ответ, но допустил небольшое количество ошибок (не больше 4). Ошибки не затруднили понимание его ответа.

«5» – ученик дал полный ответ без ошибок или с небольшим количеством ошибок (не больше двух), которые не затруднили понимание его ответа.

Каждый ученик хорошо усвоил изученный материал, в последствии чего может правильно высказать свои мысли на русском языке. Эксперимент показал нам, что изучение русского языка как иностранного, путем аудирования помогает хорошо усвоиться человеческим мозгом. Так-как главный слуховой аппарат человека хорошо запоминает услышанное им содержимое, этот эксперимент вышел удачным для изучения Русского языка

Литература

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
2. Бозоров, П. (2024). EVOLUTION OF THE BIOGRAPHICAL GENRE IN DOCUMENTARY LITERATURE: ANALYSIS OF THE DIVERSITY OF FORMS AND TRENDS. Modern Science and Research, 3(2), 248-253.

**“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC
INNOVATIVE RESEARCH”**

Issue 4. April 2024

3. Бердиева, Ш. (2023). БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВНИНГ ЗАРУРИЯТИ. Interpretation and researches, 2(1).

4. Умаров, А. А., & Абдумуродова, М. Р. (2023). ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УСТНОЙ И ПИСМЕННОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 3(2).

5. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 575-580.

6. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o ‘ziga hosligi. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(1), 59-62.

7. Умаров, А. А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Научный Фокус, 1(7), 185-189.

8. Нурмамаатов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, June). РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 167-173).

9. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. Научный Фокус, 1(7), 181-184.

10. Смирнов, В. В. (2012). Введение в литературоведение: Учебное пособие. Флинта: Наука.

11. Умаров, А. А. (2023, May). ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В УЗБЕКСКИХ ШКОЛАХ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 130-134).

12. Шавилова, Н. (2024). TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. Modern Science and Research, 3(2), 230-234.

13. Оромидинова, Д. (2023). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ МИФА О МИНОТАВРЕ). Экономика и социум, (6-1 (109)), 933-936.